

भूमंडलीकरण के प्रभावों के प्रति सचेत करती विनोद कुमार शुक्ल की कविता

आस्था तिवारी, शा.नवीन महाविद्यालय बेरला, जिला बेमेतरा

शोध-सार

1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जन्मे हिंदी के शीर्षस्थ कवि-कथाकार विनोद कुमार शुक्ल अपनी विशिष्ट लेखन शैली से पहचाने जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं। उनकी रचनाएं कई भाषाओं में अनूदित हैं। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए। साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता दी गई है। सन 2023 में अमेरिका के पेन अवार्ड से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं, जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है।

भाषा साहित्य और संस्कृति से कटते जा रहे विशाल जनसमूह को रचनाकार प्रतिनिधि व प्रेरक बनकर अपने साहित्य के माध्यम से जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों और उनसे जुड़ी संभावनाओं को हमारे समक्ष रख रहे हैं। इक्कीसवीं सदी कई संभावनाओं और आशंकाओं के प्रश्नों के साथ हमारे सामने है। मूल्यों के विघटन और सांस्कृतिक संघर्ष व इन्हीं के बीच संभावना की तलाश करती विनोद कुमार शुक्ल की कविता दिखाई पड़ती है। वैश्वीकरण व उपभोक्तावाद के आधुनिक समय में हम पर षड्यंत्रपूर्वक जो सांस्कृतिक हमलें किये जा रहे हैं। प्रकृति के सहज जीवन से दूरी और भौतिकतावादी प्रवृत्ति ने उसे असंवेदनशील बना दिया है। प्रकृति के मुक्त जीवन में बाजार जैसी व्यवस्था के कारण जो समस्याएँ जन्म लेती हैं उन्हें विनोद कुमार शुक्ल शांत व सहज रूप से हमारे सामने लाते हैं।

संकेत शब्द : भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण, विद्रूपता, महास्वप्न, मूल्यों का विघटन

कोई भी क्रांति जब होती है तो उसके विकासात्मक पहलुओं को सामने रखकर समाज में खुशियों की लहर दौड़ जाती है लेकिन तकनीक के दुरुपयोग के कारण, दूसरे पहलू जो हमारे समाज पर नकारात्मक असर डालते हैं धीरे-धीरे नजर आते हैं और वह भी जब अत्यधिक प्रसारित हो जाते हैं। भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के दौर ने आज विश्व भर की सूचनाओं को लाकर हमारे हाथ में रख दिया लेकिन समाज को मानसिक व आर्थिक रूप से गुलाम बना दिया। आज का मानव तनावों, विसंगतियों और कुंठाओं में जी रहा है। समाज में मूल्यों का विघटन स्पष्ट नजर आ रहा है। मानव की अति सुविधाभोगी प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियाँ आज हमारे सामने हैं। समाज में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव से प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित

होता है तो साहित्य इससे कैसे इसकी चिंताओं से मुक्त रह सकता है जबकि समाज साहित्य का व साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। सूचना क्रांति का विस्फोट हमारी सांस्कृतिक समझ को लगभग खतम करता जा रहा है। वर्तमान युग हमें आत्मपरक, स्वार्थी व धनलोलुप बना रहा है जबकि कविता मनुष्य की संवेदना को जागृत करके उसे समाज व उसकी समस्याओं से अवगत कराने का काम करती है। भाषा साहित्य और संस्कृति से कटते जा रहे विशाल जनसमूह को रचनाकार प्रतिनिधि व प्रेरक बनकर अपने साहित्य के माध्यम से जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों और उनसे जुड़ी संभावनाओं को हमारे समक्ष रख रहे हैं। इक्कीसवीं सदी कई संभावनाओं और आशंकाओं के प्रश्नों के साथ हमारे सामने है। मूल्यों के विघटन और सांस्कृतिक संघर्ष व इन्हीं के बीच सम्भावना की तलाश करती विनोदकुमार शुक्ल की कविता दिखाई पड़ती है। वैश्वीकरण व उपभोक्तावाद के आधुनिक समय में हम पर षड्यंत्रपूर्वक जो सांस्कृतिक हमलें किये जा रहे हैं। प्रकृति के सहज जीवन से दूरी और भौतिकतावादी प्रवृत्ति ने उसे असंवेदनशील बना दिया है। प्रकृति के मुक्त जीवन में बाजार जैसी व्यवस्था के कारण जो समस्याएँ जन्म लेती हैं उन्हें विनोदकुमार शुक्ल शांत व सहज रूप से हमारे सामने लाते हैं।

बाजार की आंधी में ग्राहक और वस्तु के रिश्ते से इतर मनुष्यता को सर्वोपरि मानते हुए शुक्ल जी प्रकृति से गहरे जुड़े हुए हैं। मनुष्यों के बीच प्रचलित विभाजन को नकारते हैं। मनुष्यता से मनुष्य के बीच रिश्ता उनके लिए सबसे ज्यादा अहम है। शुक्ल जी कविता में स्थानीयता का बोध है, मनुष्य है, प्रकृति है, चिड़िया है गिलहरी है, हाथी है, स्मृति है, धौलागिरी, कटक है, युद्ध की विभीषिका है, दांपत्य जीवन का प्रेम है, गरीब है, काम पर जाती औरत है, बच्चे और किशोर हैं, आदिवासी जीवन है और सबके साथ विश्व कल्याण की मंगल कामना है। केदारनाथ सिंह विनोद कुमार शुक्ल को परिवेश का रचनाकार कहते हैं - “उनके यहां मजदूर से लेकर शिशु और दांपत्य प्रेम पर भी कविताएं देखी जा सकती है। उनकी ही कविताओं में एक और नया धरातल दिखता है कि जिसे मैं पड़ोस पड़ोसी भाव कहूंगा यह शायद पहली बार उनके यहां ही मिलता है विनोद कुमार शुक्ला अपने परिवेश के रचनाकार हैं। इस परिवेश को पढ़कर पाठक इससे अनुभूति और जीवन के स्तर पर जुड़ता है उसमें इस परिवेश को और अधिक जानने की इच्छा पैदा होती है। विनोद कुमार शुक्ला इस तरह ही सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं।”¹

आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि “भौतिक जीवन की आपाधापी में घिरते मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वह प्रकृति के समीप जाता रहे ताकि वह आत्मकेंद्रित और जड़ होने से अपनी संवेदना को बचा सके। “पेड़ के नीचे बैठना” कविता का आशय भी कुछ ऐसा ही है। विनोदकुमार शुक्ल इसे अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं-जड़ों तक। वहीं जाकर वह अपने अंदर बैठी चिड़िया (आत्म-उल्लास) की

चहचहाहट सुन सकता है। अंदर की दुनिया में जाकर ही वह रस मिलता है जो बाहर की दुनिया को हरा-भरा बनाता है-

पेड़ के नीचे बैठना /अच्छा लगता है /अंदर की दुनिया में /जाने का रास्ता है /

अंदर की दुनिया में अंदर का जंगल /जड़ही जड़/जड़ों का जंगल /

निकली जड़ें जड़ों से /उनसे भी निकली बस जड़।²

भूमंडलीकरण के दौर ने व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया व्यवसाय ने उपभोक्तावादी बनाया और लोभ की प्रकृति को बढ़ाया। उपभोक्तावादी आकर्षण से उपजा असंतोष लोगों को अवसाद ग्रस्त बना रहा है और अधिक की चाहत के चलते मनुष्य और भी समस्याओं से जूझता नजर आएगा अगर उसकी 'अतिरिक्त' की चाहत खत्म नहीं हुई और यदि वह यह समझ नहीं पाया कि –

कितना बहुत है / परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं

एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियाँ / अतिरिक्त एक पत्ती नहीं

एक कोंपल नहीं अतिरिक्त / एक नक्षत्र अनगिनत होने के बाद

अतिरिक्त नहीं है गंगा अकेली एक होने के बाद-

कितनी कमी है /तुम ही नहीं हो केवल बंधु /सब ही

परंतु अतिरिक्त एक बन्धु नहीं।³

आज जब मनुष्य की स्वार्थ लोलुपता इतनी बढ़ गई है कि कुछ पाने के लिये वह दूसरे का भी छीनने से हिचकता नहीं, उस समय में विनोदकुमार शुक्ल पूरी मानव व प्रकृति को अपने बन्धु की तरह देखते हैं। जब सब हमारे है तो छीनना किससे ? अर्थात हमारे आसपास जो हैं सब हमारे अपने हैं। इसलिए न्यूनतम आवश्यकता के पक्षधर हैं। "गहन निराशा के इस गैर रचनात्मक समय में कवि की आस्था रचना और जीवन के प्रति यदि निरंतर दृढ़ है, तो इसके पीछे उनकी यह पहचान है कि वे मनुष्य को जानते हैं और दुनिया में जितने भी अपरिचित हैं, वे उनके आत्मीय हैं।"⁴

आधुनिक जीवन शैली, सोशल मीडिया, मोबाइल की आदत ने युवा पीढ़ी खासकर बच्चे और किशोरों से उनकी मासूमियत व बचपन छीना है। आज दो साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल, टेबलेट दे दिया जाता है। उनके पास मनोरंजन के सारे संसाधन घर पर उपलब्ध हैं, हमारी आज की पीढ़ी बाहरी खेल

नहीं खेलती, न उसके सच्चे साथी होते हैं, अपने बड़ों के साथ आत्मीय रिश्ते नहीं बना पाते, न ही अपने व उनके विचारों को साझा करने की सोचती है। माता-पिता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है क्योंकि वाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे आधुनिक संचार माध्यमों व मॉल संस्कृति में व्यस्त आज के बच्चे खासकर किशोरों में अपनत्व व संवेदना का क्षरण होता जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कुत्सित मानसिकता को जन्म देकर उसे नैतिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। छद्म दुनिया के कारण युवा पीढ़ी आज जब परिवार और समाज से अलग होती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रति उसकी लोलुपता बढ़ती जा रही है। बच्चों की मासूमियत और किशोर वर्ग की समस्या और उनके सवाल विनोद कुमार शुक्ल की बाल कविता और उपन्यास में देखा जा सकता है। परिवार और समाज से दूर होते लोगों की चिंता हर तरफ देखी जा रही है। ऐसे समय में विनोदकुमार शुक्ल की कविता 'दूर से अपना घर देखना चाहिए' में घर को संकुचित अर्थ में न लेकर सम्पूर्ण पृथ्वी को घर कहते हैं :

घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ हैं

कि थोड़ी दूर पैदल चलकर घर की तरफ लौटता हूँ

जैसे पृथ्वी की तरफ।⁵

विघटन के इस दौर में सही मायने में विश्वग्राम की परिकल्पना को सार्थक करते वे घर के बहाने पृथ्वी की ओर लौटते हैं। पूरी पृथ्वी में अपना घर देखते हैं। विनोदकुमार शुक्ल की विश्वग्राम की परिभाषा पृथ्वी तक सीमित न होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को समेटती हुई दिखती है।

विनोद कुमार शुक्ला अपनी रचना व विचार में ही नहीं व्यवहार में भी इतने कोमल व सहृदय हैं कि उनके आचरण से भी यही ध्वनि निकलती है- 'सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतु मां कश्चित दुःख भागभवेत्।'⁶

'मंगल ग्रह इस समय पृथ्वी के बहुत पास आ गया है' कविता में कवि की चिंता का विषय यह है कि समय पड़ने पर पृथ्वी का साथ कौन देगा उसके सुख दुःख, नष्ट होने या समृद्ध होने का साक्षी कौन होगा इसलिए मनुष्य, वायु, जल, नभ धरती, समुद्र वन, पर्वत, दूब आदि के साथ पृथ्वी से दूर अमंगल के लिए भी मंगल कामना करता है।

सुनो मेरे पड़ोसी /सबके अड़ोसी पड़ोसी /और पड़ोस के बच्चे

जो एक दूसरे की छतों पर /कूद आते जाते हैं,

मंगल ग्रह इस पृथ्वी के बहुत समीप है –

पृथ्वी के बच्चों कूदो / तुम्हारा मंगल हो

पृथ्वी से दूर अमंगल, मंगल हो।⁷

राजेश जोशी लिखते हैं “लगभग 21वीं सदी की शुरुआत के बाद प्रकाशित विनोद कुमार शुक्ला की कविताओं में पड़ोस बार-बार आने वाला पद है आगे वह कहते हैं कि उनकी कविता में पड़ोस यहां पर शब्द भर नहीं है वह एक विचार है, एक अवधारणा है। उसका विस्तार होता है वह मात्र आसपास भर नहीं रहता। व पड़ोस का पड़ोस और उसका भी पड़ोस होकर जैसे पड़ोस की एक पूरी लंबी कतार बन जाता है। वह पड़ोस से एक सार्वजनिक लीला क्षेत्र में बदल जाता है। वह अपने विस्तार में पूरी पृथ्वी को नहीं सकल ब्रह्मांड को समेटे हुए एक कॉस्मिक पड़ोस बन जाता है एक पड़ोस। उसमें मंगल ग्रह भी धरती के पड़ोस में आ गया है। आगे भी कहते हैं पड़ोस जैसा शब्द हिंदी कविता में पहले भी कई बार आया होगा लेकिन उसका ऐसा विस्तार पहले कभी हुआ हो याद नहीं पड़ता।”⁸

विनोद कुमार शुक्ल की अपनी अकेली इच्छा, आखरी इच्छा और पहली इच्छा है कि ‘जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे ‘ मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। नदी, पहाड़, खेत, खलिहान और लगातार काम में लगे लोगों का उल्लेख कविता में करते हैं। यह कविता निष्काम और निरंतर कर्मरत प्रकृति और उसी की तरह शांत, सहज जन के प्रति कवि के प्रेम को व्यक्त करती है। प्रकृति और परिवेश से मनुष्य और उसकी संवेदनाएं अविभाज्य रूप से जुडी हैं। मनुष्य प्रकृति का ही हिस्सा है। मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते को देखने का विनोद जी का नजरिया भिन्न है। मंगलेश डबराल लिखते हैं - “प्रकृति के बीच मनुष्य को देखने का नजरिया जैसा विनोद कुमार शुक्ला ने दिया, वैसा किसी और कवि ने नहीं दिया वह अंतर विरोधी अनुभवों को एक दूसरे के पास रखकर जो मार्मिकता पैदा करते हैं वह एक अनोखी बात है। इसे हम विनोदियत कह सकते हैं-‘शमशोरियत’ की तर्ज पर।”⁹

जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे/मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा

एक उफनती नदी कभी नहीं आयेगी मेरे घर नदी जैसे लोगों से मिलने /नदी किनारे जाऊंगा /

कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा /पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब /असंख्य पेड़ खेत /कभी नहीं आएंगे मेरे घर /

खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने /गाँव-गाँव, जंगल-गलियां जाऊंगा।¹⁰

सोशल नेटवर्क की दुनिया ने दोस्त तो बहुत दिए लेकिन इस छदम आभासी दुनिया ने हताश बैठे व्यक्ति की संवेदना को नहीं समझा उसे संबल देने के लिये हाथ नहीं बढ़ाया जबकि विनोद कुमार शुक्ल की

संवेदना एक ऐसे अज्ञान व्यक्ति के प्रति है जो निराश और हताश बैठा है उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति को जानना जरूरी नहीं बल्कि उसकी हताशा को जानना जरूरी है। अमानवीय होते जा रहे इस वातावरण में यह कविता मानवता की मिसाल कायम करती है।

मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ/ मुझे वह नहीं जानता था

मेरा हाथ बढ़ाने को वह जानता था/हम दोनों साथ चले।¹¹

बाजारवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति ने ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए कि घर पर ही बैठकर सारे उपभोग व मनोरंजन करने वाले प्रकृति से दूर होते जा रहे आधुनिक चकाचौंध में रमें, समाज से कटती जा रही आज की पीढ़ी को प्रकृति का महत्व बताते वे कहते हैं 'मैं उनसे फुर्सत से नहीं / बल्कि जरूरी की तरह मिलता हूँ।

सभ्यता के बाजार ने सभ्यता से दूर जंगल में रहने वाले आदिवासियों को ठगा जाना और वन की अमूल्य संपदा (कोसाफल) को नमक की दर पर खरीदा जाना कवि की सूक्ष्म दृष्टि से बच नहीं पाता -

हमारी इस सभ्यता के बाजार से/कोसाफल के बदले नमक के पा लेने

या आने वाली किसी सभ्यता के बाजार से/ कोई वस्त्र कपड़ा।¹²

जंगल की समृद्धि उन्हीं की देन हैं और विकास की प्रक्रिया में आदिवासियों का जंगल से विस्थापन को जंगल के नष्ट होने की वजह शुक्लजी मानते हैं। आदिवासी संस्कृति के नष्ट होने पर उनसे जुड़े पेड़-पौधे, जानवर, पक्षी भी विलुप्ति की कगार पर चले जाते हैं क्योंकि उन्हीं ने इन्हें सुरक्षित रखा है। उनका मानना है कि जंगल आदिवासियों का है और बाहरी हस्तक्षेप उन्हें नष्ट कर देगा -

जो प्रकृति के सबसे निकट है / जंगल उनका है

आदिवासी जंगल के सबसे निकट है /इसलिए जंगल उनका है

अब उनके बेदखल होने का समय आ गया है/यह वही समय है

जब आकाश में पहले /एक तारा बेदखल होगा

जब पेड़ से /पक्षी बेदखल होगा/आकाश में चांदनी बेदखल होगी

जब जंगल से आदिवासी बेदखल होंगे।

(विनोद कुमार शुक्ल, वागर्थ, अंक 185, सितम्बर 2010)

कहना न होगा की प्रौद्योगिकी के पश्चिमी अंधानुकरण ने विकास के नाम पर हमारी संस्कृति से हस्तक्षेप किया ही है यही रफ्तार रही और ध्यान नहीं दिया गया तो जनजातीय संस्कृति को भी बचा पाना मुश्किल होगा। यह हमारे समाज की विडंबना है कि विकास की होड़ ने मनुष्य की लालसा बढ़ाई है। हमें ही यह निर्णय करना होगा की तकनीक का उपयोग हम कल्याणकारी दिशा में करें या विनाश की ओर ले जाने वाली अंधी दौड़ के लिये करें।

‘राजनैतिक बहस में सूखे को लेकर’ एक व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें विनोद कुमार शुक्ल समकालीन व्यवस्था पर व्यंग्य करते हैं। व्यवस्था और पूंजीपति के द्वारा जनता को सुविधा के नाम पर शोषण मिलता है इस राजव्यवस्था में संसद जब तक कंघी का आकार लेगी उस समय तक सरकार के सिर के बाल ही गायब हो जायेंगे। अर्थात् इस राजनीतिक व्यवस्था की विद्रूपता, अन्तर्विरोध, जनविरोधी यथार्थ से कवि में गहरा असंतोष है। इसे हटाने की लम्बी प्रक्रिया में यह चिंता है कि कंघी हम बहुत पीछे न छूट जाएँ। यह कविता हमारी न्याय प्रणाली और संविधान के दुरुपयोग पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है।

और लहर का चेहरा नदी से मिलता-जुलता है /

पानी से भरी बाल्टी का चेहरा नदी से मिलता-जुलता है /

संसद के कंघी के आकार के होने की प्रक्रिया में /सरकार के सिर पर बाल नहीं थे।¹³

भूमंडलीकरण के इस दौर में शब्द की सत्ता को आप किस तरह से आप पाते हैं? विशेष कर साहित्य के संदर्भ में, इस प्रश्न के उत्तर में विनोद कुमार शुक्ला जी कहते हैं -“शब्द की सत्ता सब तरफ एक सी है यह प्रकृति की तरह है जैसे आकाश एकता है। भूमंडल में छाया हुआ सूर्य एक है और स्वयं मनुष्य भी प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन भी। शब्द की सत्ता अभिव्यक्ति की है। साहित्य अभिव्यक्ति का लेखा-जोखा तो है। साहित्य कोई अधिकार नहीं बन पाता। शब्द संविधान में है, सामान्य के निर्णय में हैं, फिर में है। प्रेम में, गली में है। लिखे हुए को पढ़कर आंसू निकल आए, अपने किए का पश्चाताप हो। कोई अपने को दंड भी दे दे। या छुटपुट जैसा है। लेकिन साहित्य के शब्दों का राजनीति की ताकत में कुछ कर धरा दिखता नहीं। राजनीति बड़ी ताकत है। सत्ता की राजनीति उससे बड़ी। साहित्य की उसमें कोई पूछ नहीं साहित्य का व्यक्ति-पाठक अकेला है। उसने ठीक से अपना समूह नहीं बनाया है। कभी समूह बने होंगे। कहीं क्रांतिकारी स्थितियां बनी हो। लेकिन यहां अभी सन्नाटा है। बल्कि सांय -सांय है।”¹⁴

गांव से विस्थापित मानव संपदा कवि को विचलित करता है। उसकी यह पीड़ा ‘रायपुर बिलासपुर संभाग’ कविता के माध्यम से व्यक्त होती है। मजदूरी के लिए एक बार कमाने खाने निकला आदमी फिर वापस अपने गांव नहीं लौटता। गांव से निकला व्यक्ति जब कोलकाता जैसे महानगर के लिए पलायन करता

है, कवि को यह देखकर आश्चर्य होता है, वह सोचता है- 'लगेगा कैसा उनको कोलकाता महानगर' भूख और गरीबी से मजबूर मजदूरों के लिए वह सोचता है- 'क्षितिज के घेरे से मजबूत और बड़ा कलकत्ते का है घेरा। ' मजबूर विस्थापित मजदूर को कवि जाने से उन्हें रोक लेना चाहता है।

अरे! रोक दो मत जाने दो /मजबूर विस्थापित मजदूरों को /

कहां गया लाल झंडा!लाल बत्ती!!

गाड़ी रोकने को/ आ क्यों नहीं जाता सामने सूर्योदय लाल सिग्नल सा ¹⁵

कवि विषमता से उपजी भूख' गरीबी' बेरोजगारी' अभाव और मजबूरी के कारणों पर चिंतन करता हुआ एक के बाद एक दृश्य सामने रख देता है। जिसमें क्रांति के लिए संगठित होने का आह्वान है और वह सोचता है कि ये वापस लौट आये, 'मोह की वस्तुएं छोड़ दे किंतु अंधेरे से लड़ाई के लिए 'ढिबरी-कंदील रखने की सलाह वह देता है।

छोड़ दें पीछे मोह कचरे की गृहस्थी

टूटा कमचिल बासीकी बटकी हंडी भी

पर भूल न जाएँ ढिबरी कंदिल

जरूरत अंधेरे में रास्ता ठीक देखने की ¹⁶

आगे कविता में कवि के दृश्य में एक नक्शा है जिसमें कल-कारखाने हैं, रईस है किंतु आमजन व प्रकृति उसमें उसे दिखाई नहीं देती और इस पर वह विचार करता उसे देखता हुआ खड़ा हुआ है, जिसमें केवल भूखंड दिखाई दे रहा है। जनविहीन धरती उसे मृत प्रदेश लगता है, सभी की वापसी का स्वप्न देखता है। 'था एक पहाड़' की कहानी का जन्हा खात्मा' होता है वहीं सुरक्षित पीपल का एक बीज अंकुर'एक पेड़ है'कहानी की शुरुआत का स्वप्न देखता है।

नीलकमल लिखते हैं-"रायपुर बिलासपुर संभाग इतिहास बोध से शुरू होकर भविष्य के महा स्वप्न पर विराम लेती हुई कविता है। इसीलिए मूल्यवान है व्यापक स्तर पर समाज परिवर्तन के रास्ते में विचारों की रोशनी अत्यंत आवश्यक है इस रोशनी के बिना वृहत्तम जन आंदोलन की नियंत्रित भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। विचारों की यह रोशनी चर्चित कविता के अंतःपुर में ढिबरी-कंदील के रूप में दिखाई देती है।"¹⁷

मानव हमेशा से सुविधाभोगी रहा है। सभ्यता की दौड़ में इंसानी रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए सूचना प्रौद्योगिकी युग ने विश्वग्राम की परिकल्पना को साकार बनाया किन्तु मानव के सामने अनेक

चुनौतियाँ सामने हैं और भूमंडलीकरण के इस दौर में साहित्य के समक्ष इन सारी चुनौतियों को प्रतिबिंबित करने तथा बाज़ार की चकाचौंध में फंसे मनुष्य को उचित राह दिखाना और उसे बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। मनुष्य को उसकी संवेदना के साथ बचाए रखना रचनाकार का ही दायित्व है। वही उच्च स्तर के साहित्य को समाज के लिए उपलब्ध कराकर सांस्कृतिक मूल्यों का सही प्रतिबिंब विश्वपटल पर रख सकता है। भूमंडलीकरण ने भौगोलिक अन्तर जरूर कम किया पर मानव-मानव के बीच की भावात्मक दूरी को कम करने और परस्पर भावात्मक सम्बन्ध बनाये रखने की जिम्मेदारी साहित्य पर ही रहेगी। एकांत श्रीवास्तव लिखते हैं -“अपने कवि हृदय में मनुष्य मात्र के लिए प्रेम और करुणा को बसाए बिना कविता की ऐसी आंख को पाना संभव नहीं है। कवि विनोद कुमार शुक्ला ने इस आँख को या सजल मानवीय दृष्टि को अगर प्राप्त कर लिया है, तो निस्संदेह, यह उनके प्रदीर्घ काव्य-साधना का ही प्रतिफल है।”¹⁸ विनोद कुमार शुक्ल का दायित्वबोध उनके साहित्य के माध्यम से हमारे सामने है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता में मनुष्य का मनुष्य के लिए, मनुष्य का प्रकृति के लिए प्रेम और करुणा का स्वर लिए ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ की कामना करती है। विनोद कुमार शुक्ल का काव्य-स्वर जीवन के सत्व को बचा लेने के लिए विकल आग्रह के रूप में हमसे कहता है-कुछ भी नहीं में सब कुछ होना बचा रहेगा |

सन्दर्भ:

1. सिंह, केदारनाथ, पाखी अक्टूबर 2013, पृष्ठ 34
2. शुक्ल, विनोद कुमार, सब कुछ होना बचा रहेगा, पृष्ठ 54
3. शुक्ल, विनोद कुमार, अतिरिक्त नहीं, पृष्ठ 21
4. पराशर, पंकज, पाखी, अक्टूबर 2013, पृष्ठ 100
5. शुक्ल, विनोद कुमार, सब कुछ होना बचा रहेगा, पृष्ठ 24
6. अग्रवाल, महावीर, सापेक्ष 51, विनोद कुमार शुक्ल दुर्लभ अभिव्यक्ति : विरल व्यक्तित्व, पृष्ठ 105
7. शुक्ल, विनोद कुमार, सब कुछ होना बचा रहेगा, पृष्ठ 25
8. जोशी, राजेश, पृष्ठ 37
9. डबराल, मंगलेश, पाखी, पृष्ठ 41
10. शुक्ल, विनोद कुमार, सब कुछ होना बचा रहेगा, पृष्ठ 13

11. शुक्ल, विनोद कुमार, अतिरिक्त नहीं, पृष्ठ 13
12. शुक्ल, विनोद कुमार, सब कुछ होना बचा रहेगा, पृष्ठ 20
13. शुक्ल, विनोद कुमार, वहआदमी नया गरम कोट पहिनकर चला गया विचार की तरह, पृष्ठ 11
14. शुक्ल, विनोदकुमार पाखी अक्टूबर 2013 पृष्ठ 9
15. वही, पृष्ठ 130
16. वही, पृष्ठ 130
17. नीलकमल, सापेक्ष 51, पृष्ठ 302
18. श्रीवास्तव, एकांत, सापेक्ष 51, पृष्ठ 308